

DOI: 10.5281/zenodo.5814053

Impacto del Covid-19 en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

Impact of Covid-19 on the tourist demand of the Chimborazo Fauna Production Reserve

Andrea Priscila Vallejo Moyano¹, ORCID 0000-0003-3915-6806

José Medardo Álvarez Román², ORCID 0000-0002-8868-4018

*Universidad Nacional de Chimborazo, Departamento de Posgrado, Riobamba, Ecuador.*¹
andrea.vallejo@unach.edu.ec

*Universidad Nacional de Chimborazo, Departamento de Posgrado, Riobamba, Ecuador.*²
jalvarez@unach.edu.ec

Recepción: 11 de agosto de 2021 / Aceptación: 10 de noviembre de 2021 / Publicación: 3 de enero de 2022

Citación/como citar este artículo:

Vallejo, A., y Álvarez, J. (2022). Impacto del Covid 19 en la demanda turística de la reserva de producción de fauna Chimborazo. *ReHuSo*, 7(1), 33-50. DOI: 10.5281/zenodo.5814053

Resumen

La pandemia por Covid-19, desencadenó un quiebre económico y social nunca antes experimentado. El turismo, constituido por los subsistemas oferta y demanda, ha sido uno de los sectores más afectados. Por tanto, el objetivo del presente artículo fue evaluar el impacto del Covid-19 en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Se aplicó un enfoque cuantitativo. El diseño empleado fue no experimental y transversal; la población objeto del estudio estuvo conformada por los 60.667 turistas que visitaron el área protegida durante 2020, de los cuales se extrajo una muestra de 156 individuos; las variables analizadas fueron Demanda Turística y Covid-19. De acuerdo al criterio emitido por la población investigada, se determinó que el Covid-19 provocó un impacto promedio del 82% sobre los indicadores de la demanda turística; además, se evidenció un cambio relevante en el comportamiento de los visitantes, relacionado principalmente a la seguridad turística y las motivaciones al momento de escoger destinos. En conclusión, el Covid-19 tuvo un impacto significativo en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, lo que se tradujo en una limitación en el desarrollo económico y social de los actores turísticos que trabajan dentro del área protegida.

Palabras clave: Impacto, pandemia, Covid-19, demanda, Chimborazo.

Abstract

The Covid-19 pandemic triggered an unprecedented economic and social breakdown. Tourism, along with its subsystems of supply and demand, has been one of the most affected industries. Therefore, this research aims to evaluate, the impact of Covid-19 on tourist demand for the Chimborazo Fauna Production Reserve. Based on a qualitative focus. The research design is non-experimental and cross-sectional; the study's population comprised of 60.667 tourists that visited this protected area during 2020, from which a sample of 156 individuals was drawn. The variables analyzed are Tourist Demand and Covid-19. According to the criteria given by the investigated population, it was determined that Covid-19 caused an average impact of 82% on the indicators of touristic demand, there is also evidence of significant change in tourists behavior, primarily related to tourist safety and motivations for choosing destinations. In conclusion, Covid-19 has significantly impacted tourist demand for the Chimborazo Fauna Production Reserve, which was interpreted as economic and developmental limitations for the tourist-related sectors that work within this protected area.

Keywords: Impact, pandemic, Covid-19, demand, Chimborazo.

Introducción

El nevado Chimborazo es uno de los atractivos focales dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, es la montaña con más alta del Ecuador y considerando su distancia desde el núcleo de la tierra representa la montaña con mayor elevación del planeta y el punto más cercano al espacio exterior. Estas y otras singularidades, motivan la visita de un gran número de turistas hacia el coloso de los Andes.

Debido a la pandemia por Covid-19, la demanda turística de la Reserva ha sido fuertemente afectada. Para establecer el alcance y hacer frente a la crisis del sector turístico en los ámbitos económico y social, se debe analizar el impacto que ha tenido la pandemia sobre la demanda turística.

En la presente investigación se identifica y analiza las causas que han ocasionado una deficiente demanda de turistas dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo y que tienen relación directa con el brote epidemiológico causado por el Covid-19.

En el mes de abril de 2020, se reportan los primeros casos de esta enfermedad en algunas comunidades de Chimborazo, ligados a la presencia de turistas provenientes de países como España e Italia (Tuaza 2020). Tras el incremento de casos en el país, el Gobierno Nacional anunció la Emergencia Sanitaria y oficializó una cuarentena obligatoria. El confinamiento de casi 80 días paralizó y afectó al 100% del aparato productivo nacional “cambiando la realidad y marcando fuertemente un antes y un después en todas las actividades” (Ministerio de Turismo 2021, p. 5).

El impacto económico generado a causa de la pandemia por Covid-19, ha tenido mayor efecto dentro del sector terciario; es decir, el turismo, la educación y la tecnología han sido golpeados fuertemente y por ende las actividades que se desarrollan dentro de estos sectores (Pinargote y Loor 2021).

En este mismo sentido, se ha determinado que la pandemia tiene una influencia significativa en el comportamiento del turismo, debido principalmente a que el tráfico internacional de viajeros es considerado como uno de los principales focos de contagio. El Covid-19, ha generado una paralización nunca antes experimentada en el sector turístico (Félix y García 2020).

En cuanto al coste del confinamiento y demás medidas de restricción, se ha determinado que el número de turistas internacionales durante 2020, se redujo en un 98% en relación a 2019 (Organización Mundial del Turismo 2020a).

El impacto devastador de la pandemia de COVID-19 en el turismo mundial se prolonga en 2021, con datos que muestran una caída en enero del 87% del número de llegadas de turistas internacionales en comparación con 2020. La perspectiva para el resto del año sigue siendo incierta. (Organización Mundial del Turismo 2021, p. 1)

Así mismo, las pruebas obligatorias, los estados de cuarentena y, la tardía llegada y administración de vacunas, retrasan aún más el reinicio del turismo (Organización Mundial del Turismo 2021).

Además, el Covid-19 y “su transversalidad supone que la caída del sector tenga un efecto dominó que no sólo afecta al sistema turístico, sino a todos aquellos elementos dependientes directa o indirectamente, incluyendo territorios y economía locales y nacionales” (Manchero 2020, p. 106).

En este sentido, dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, los casi seis meses de inactividad por el confinamiento y las posteriores medidas de restricción impuestas, han significado la afectación laboral y económica de actores turísticos públicos, privados y comunitarios con dependencia en el área protegida.

Con la investigación se pretende determinar el impacto producido por el Covid-19 en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, mediante la aplicación de encuestas sobre el tema de estudio y cuyos resultados se constituyen en una herramienta de soporte para la generación de soluciones que permitan mitigar el impacto de la pandemia y promuevan la reactivación y constante innovación del turismo, vinculado a la satisfacción y seguridad de los visitantes.

Metodología (Materiales y métodos)

El presente artículo es de investigación, emplea un enfoque cuantitativo, por cuanto se “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 4). Además, el estudio sigue la lógica y preceptos del método inductivo que “es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser un proceso de sistematización que, a partir de los resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten” (Gómez, 2012, p. 14).

El alcance de la investigación es exploratoria, descriptiva y correlacional, ya que se analizan y describen las variables en una población específica y la influencia de una variable sobre otra, pudiéndose vincular los datos obtenidos con otros estudios afines al tema investigado (Hernández, Fernández y Baptista 2014), determinándose la siguiente hipótesis de investigación: La pandemia por Covid -19 tiene impacto significativo en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

La variable independiente investigada corresponde a la enfermedad infecciosa Covid-19 cuyas bases teóricas se apegan a los documentos: Repercusión psicológica y social de la pandemia de Covid-19 de Pérez, Álvarez y Rodríguez (2020) y Efectos del Covid-19 en el comportamiento del Consumidor: Caso Ecuador de Ortega (2020). De donde se extrajeron las tres dimensiones aplicadas al estudio que son: factor económico, factor social y factor psicológico.

El análisis de la demanda turística constituye la variable dependiente, cuyo sustento teórico se justifica en los documentos: Procedimiento para medir la demanda turística en un destino de González y Conde (2011), Dimensiones de la demanda turística española: caracterización de las comunidades autónomas según la motivación de los turistas españoles (2016) de González y Vallejo (2021) y Segmentación de la demanda turística: un análisis aplicado a un destino de turismo cultural de Molina, Consuegra, Esteban y Díaz (2007). De modo que las dimensiones correspondientes al estudio son: mercado turístico, segmento, duración de la estadía, precio, actividades y motivaciones.

El diseño y tipo de investigación es no experimental y transversal, por cuanto el estudio de campo se realizó en un espacio y lapso de tiempo determinados.

La investigación se llevó a cabo en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, en primera instancia se realizó un diagnóstico situacional del área en estudio, para recabar datos sobre aspectos y características generales de la Reserva, así como información sobre aspectos

turísticos relevantes en el marco de la pandemia por Covid-19, dicha información fue obtenida a través de una serie de técnicas de recolección de datos como la observación directa y el análisis de documentos.

Dentro del área protegida, la población analizada la conforman los 60.667 turistas nacionales y extranjeros que visitaron el área protegida durante el año 2020 y a partir de la cual se calculó el tamaño de la muestra mediante la fórmula de Canavos, con una probabilidad de ocurrencia del 78%, un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo aceptable del 6,5%, obteniéndose una muestra de 156 individuos.

La selección de los 156 individuos se realizó mediante una base de datos, obtenida a partir del registro de visitantes de la Reserva, en consecuencia, el muestreo empleado fue aleatorio de tipo probabilístico, puesto que:

Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo/análisis. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 175)

Para el levantamiento de información se aplicó la técnica de la encuesta estructurada cuyo instrumento empleado fue el cuestionario. Dicho cuestionario consta de tres secciones que recaban información general, específica y complementaria.

La información general hace referencia a las características básicas de la población investigada. Los datos obtenidos sobre las dimensiones e indicadores investigados, fueron recolectados en la sección información específica de la encuesta, cuyas opciones de respuesta se calificaron según el rango de valores de la escala de Likert (muy bajo = 1, bajo = 2, medio = 3, alto = 4, muy alto = 5).

En tanto que, en la sección información complementaria, se investiga sobre la tendencia actual de comportamiento y preferencias de la demanda durante sus viajes de turismo.

Debido a la pandemia de Covid-19, dicha encuesta se elaboró como un documento digital en la plataforma Google Drive para posteriormente ser enviada vía correo electrónico a la muestra seleccionada. Los resultados obtenidos, se recolectaron de manera automática en un resumen de respuestas vinculado a una hoja de cálculo de la misma plataforma, para luego continuar con el análisis e interpretación de los resultados.

Para establecer el Impacto del Covid-19 en la Demanda Turística a partir de los datos recolectados, se utilizó el modelo de probabilidad mayor o igual que (\geq) 0,50 para determinar si el impacto fue Medio o Alto; mientras que la probabilidad menor que ($<$) 0,50 para establecer que el impacto fue Bajo.

Por otra parte, se realizaron encuestas a los prestadores de servicios turísticos de la zona, incluyendo a los guías nativos que forman parte de la Asociación de Guías Agremiados de las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pichincha como actores involucrados en la Reserva.

Finalmente, con el objetivo de evaluar el impacto del Covid-19 en la demanda turística y así realizar un análisis más certero y consensado a la realidad, se procedió a desarrollar la prueba de hipótesis utilizando el estadístico Chi Cuadrado, mediante cálculos en el programa IBM SPSS statistics versión 25.

Discusión

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo fue creada en el año de 1987 a través del Acuerdo Ministerial No. 437 y el Registro Oficial No. 806, forma parte de las 56 zonas consideradas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2015). Su categoría de administración busca prioritariamente la conservación de “los ecosistemas y las especies susceptibles de manejo, los cuales deberán estar poco alterados, pero tiene un nivel medio de presencia humana (depende de los recursos biológicos locales)” (Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2015).

La Reserva cubre una superficie de 58.560 hectáreas, distribuidas entre las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua. Está conformada por los volcanes Chimborazo y Carihuairazo, que alcanzan elevaciones de 6.310 ms.n.m. y 5.020 ms.n.m. respectivamente; además, el área protegida se caracteriza por poseer extensas zonas de páramo húmedo y seco (Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2015).

Dentro de la Reserva se identifican las siguientes zonas de vida: “Herbazal del Páramo, Arbustal Siempre Verde y Herbazal del Páramo, Herbazal Inundable del Páramo, Herbazal Ultra Húmedo Subnival del Páramo, Bosque Siempre Verde del Páramo, Herbazal Húmedo Subnival del Páramo, Herbazal Húmedo Montano Alto Superior del Páramo” (Ministerio del Ambiente y Agua 2020). Asimismo, esta área, se constituye en el único lugar del Ecuador que alberga cerca de 7000 vicuñas (Vicugna Vicugna); camélidos andinos considerados como una especie vulnerable (Ministerio del Ambiente y Agua 2019).

En el área protegida los principales atractivos turísticos identificados son: el Nevado Chimborazo, Agujas de Whymper, Bosque de Polylepis, Nevado Carihuairazo, Lagunas del Carihuairazo, Templo Machay, La Chorrera, Sendero de los Hieleros y El Árbol Solitario.

Al interior de la Reserva se ubica el Centro de Servicios Turísticos y los Refugios Carrel y Whymper; se ofertan los servicios de interpretación e información, alimentación, venta de artesanías, guianza naturalista y de alta montaña, alquiler de equipos, servicios higiénicos y primeros auxilios (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba 2018).

El turismo de naturaleza y el turismo de aventura son los dos tipos de modalidad turística que se desarrollan dentro del área. La ascensión a cumbres, la caminata por senderos, el ciclismo de montaña, la escalda y excursionismo así como la observación de flora y fauna se constituyen en las principales actividades que pueden ser practicadas por los visitantes.

Sin embargo, ante la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la disposición del Ambiente y Agua de cerrar temporalmente todas las áreas protegidas de Ecuador Continental, la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo paralizó por completo la recepción de visitantes y el consecuente desarrollo de actividades turísticas desde marzo hasta agosto de 2020. La reapertura se dio luego de la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad para evitar posibles contagios.

Este cese repentino y obligatorio de actividades, provocó que la demanda de visitantes de la Reserva sufriera un considerable declive. Este hecho, se sustenta en los datos obtenidos por el Ministerio del Ambiente y Agua a través de los registros de ingreso de visitantes, donde se determina que durante el año 2019 ingresaron 109.840 turistas, mientras en el 2020, se

evidencia la presencia de tan sólo 60.667 visitantes. Durante los dos años en mención, se aprecia una presencia superior de turistas nacionales respecto a los extranjeros.

El cálculo de variación porcentual de la demanda turística entre los años en mención, arroja como resultado una tasa de decrecimiento del -44,59% en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, durante el primer año de pandemia en comparación al periodo anual inmediato.

Por otro lado, más del 60% del territorio de la Reserva es de tenencia comunitaria; es decir, pertenece a varias comunidades que se asientan dentro del área objeto de estudio. Esta particularidad dificulta la correcta administración de la Reserva, pues no siempre existe un consenso entre los comuneros y la autoridad competente (Ministerio del Ambiente y Agua).

En este contexto, el día miércoles 10 de febrero de 2021, representantes de las 42 comunidades de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, realizaron una manifestación en el ingreso a la Reserva. Los comuneros exigen al Estado se les otorgue mediante comodato la administración del área protegida y sus refugios por al menos 50 años. Aseguran que dejaron de lado las actividades tradicionales de agricultura y ganadería para proteger los páramos y necesitan otros medios de subsistencia. Este conflicto ocasionó durante algunos días una nueva paralización de actividades y la consecuente ausencia de turistas.

Caracterización de la población investigada

Uno de los estratos investigados corresponde a los turistas nacionales y extranjeros, con el propósito de identificar ciertas características básicas de los encuestados, se preguntó sobre el sexo, edad y nivel educativo de los turistas. A continuación, se resume los resultados encontrados.

En lo relacionado al género de los turistas, el 47% de los encuestados son hombres y el 53% son mujeres, determinándose que la distribución de personas investigadas y que ingresaron a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, es equilibrada.

La edad es un factor determinante al momento de realizar actividades turísticas. En este sentido, el 51% de encuestados tiene una edad comprendida entre los 25 a 34 años, el 28% reporta una edad entre 35 a 44 años, el 8% entre los 45 a 54 años, el 7% entre los 18 a 24 años, el 4% es mayor de 54 años y apenas el 2% tiene una edad menor a 18 años. La mayor parte de turistas son adultos jóvenes, pues poseen la condición física más adecuada para practicar actividades en altura, como por ejemplo: el ascenso a los Refugios Carrel y Whymper ubicados a 4.845 ms.n.m. y 5.042 ms.n.m. respectivamente.

El nivel de educación, es otra variable de análisis en la tipología de turista, se encuentra estrechamente relacionada con el ingreso económico o salario percibido y que tiene una consecuencia directa en la capacidad de gasto. El 43% de encuestados tiene un nivel de instrucción superior, el 42% posee estudios de cuarto nivel, el 13% tiene instrucción secundaria y el 2% culminó la primaria. Se concluye que el 85% posee formación de alto nivel, lo que se traduce como una oportunidad de generar mayores ingresos económicos mediante el consumo de productos y/o servicios innovadores que se pudieran ofertar dentro del área protegida.

Impacto del Covid-19 en la demanda turística

En este apartado, se realiza una descripción y análisis de las dimensiones e indicadores investigados para determinar el nivel de impacto de la pandemia por Covid-19 sobre la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

La Tabla 1, informa sobre el nivel de impacto que la pandemia por Covid-19 ha provocado sobre cada indicador, obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 1: Impacto del Covid-19 sobre los indicadores de la Demanda Turística

Dimensiones e Indicadores	Mu y Bajo	Bajo	Medio	Alto	Mu y Alto	Total	Impacto bajo	Impacto medio alto	Impacto
	1	2	3	4	5		1,2	3,4,5	
Factor Económico									
Ventas de servicios y productos turísticos	0	4%	23%	47%	26%	100%	4%	96%	Si
Factor Social									
Articulación institucional con las comunidades que forman parte de la RPFCH									
	2%	9%	40%	34%	15%	100%	11%	89%	Si
Factor Psicológico									
Seguridad que los prestadores de turismo brindan a los turistas que visitan la RPFCH									
	4%	9%	32%	42%	13%	100%	13%	87%	Si
Mercado Turístico									
Flora y fauna de la RPFCH	23%	22%	32%	19%	4%	100%	45%	55%	Si
Segmento									
Demanda de turistas que visitan la RPFCH									
	6%	13%	21%	38%	22%	100%	19%	81%	Si
Forma de realizar actividades turísticas en la RPFCH									
	0%	19%	40%	28%	13%	100%	19%	81%	Si
Actividades									

Dimensiones e Indicadores	Mu y Bajo	Bajo	Medio	Alto	Mu y Alto	Total	Impacto bajo	Impacto medio alto	Impacto
	1	2	3	4	5		1,2	3,4,5	
Motivaciones del turista al momento de elegir un destino turístico	4%	9%	30%	38%	19%	100%	13%	87%	Si
Creación e implementación de productos y servicios innovadores dentro de la RPFCH	4%	15%	36%	26%	19%	100%	19%	81%	Si

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de muestreo, 2021

De acuerdo a la tabla anterior, los turistas que visitan la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo manifiestan que la pandemia por Covid-19 genera impacto sobre el 100% de los indicadores analizados. A partir de los resultados de la encuesta, se establece en general un impacto promedio del 82%. Además, de acuerdo a la opinión de los turistas y datos obtenidos, se pueden establecer las siguientes premisas:

- La crisis por la pandemia de Covid -19 generó un grave descenso en la venta de productos y servicios turísticos dentro de la Reserva, ligado fundamentalmente a la paralización de actividades y la consecuente ausencia de turistas. Si bien, la comercialización de productos y servicios se ha reactivado parcialmente, el golpe a la economía nacional se sigue viendo reflejado en la disminución de la capacidad de compra de la demanda.

Lo antes expuesto se evidencia también en otros destinos turísticos del Ecuador, la ciudad de Manta presentó pérdidas importantes en el sector, principalmente durante los primeros meses de pandemia, siendo “los alojamientos, con 68005.59 USD, y el transporte turístico, con 32716.34, los más afectados” (Félix y García 2020, p. 92).

- Para los actores turísticos del sector público, privado y comunitario de la Reserva, la emergencia sanitaria representó una oportunidad para la generación de alianzas estratégicas que tienen como finalidad facilitar la promoción y repotenciar la comercialización de productos y servicios en el marco de la nueva normalidad.

De acuerdo al Informe de Turismo Post Covid-19, entre los escenarios después de la pandemia la ciudadanía corporativa debe “dar paso a un nuevo modelo más abierto para la articulación de las aspiraciones de los varios grupos de interés. El turismo no se hace (por parte de Administraciones y empresas) para la gente, sino con la gente” (Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo 2020, p. 13).

- Ningún prestador de servicios turísticos conocía o implementaba las medidas necesarias que permitieran garantizar la seguridad de los turistas ante los riesgos de la pandemia por Covid-19. Frente la necesidad de reactivar el sector, todos los prestadores de servicios debieron

implementar protocolos para el uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias para cumplir con los requerimientos de seguridad demandados por los turistas.

El valor de la seguridad turística indudablemente ha llegado a su pico, marcando así, su antes y después de la pandemia del coronavirus Covid-19. Aunque no se puede dejar de lado su ya existencia como parte de las estrategias básicas administrativas en las empresas turísticas; es ahora, cuando nace la necesidad de practicarla al pie de la letra (...) como táctica inminente para la sobrevivencia de las ofertas turísticas frente a la problemática sanitaria. (Mero 2020, p. 1)

Para hacer frente a la pandemia se deben reglamentar acciones que garanticen la seguridad turística; los protocolos de bioseguridad, se convierten en herramientas que permiten retomar las actividades propias del sector, minimizando el riesgo de contagio de Covid-19 y maximizando los niveles de confianza (Bettini, Levy y Moura 2020).

- En el marco de la pandemia por Covid-19, la medida inicial de prohibir el acceso público a la Reserva y la actual limitación en el número de visitantes, ha generado impactos sobre el área protegida en sí. Por un lado, la disminución de carga turística redujo los impactos ambientales sobre las zonas de vida de la Reserva. Contrariamente, esta misma reducción atenta contra la economía de la población local, lo que puede traducirse en la implementación de alternativas económicas que no son necesariamente sostenibles y acordes a los objetivos de conservación del área protegida.

Como bien se define, en el Informe de Políticas: La Covid-19 y la Transformación del Turismo, la paralización de actividades turísticas, ha provocado que muchas de las comunidades que residen dentro de las áreas protegidas no perciban ingresos, poniendo en riesgo las zonas de conservación de la biodiversidad; pues, a la falta de oportunidades, los propios comuneros podrían sobreexplotar los recursos naturales para la generación de ingresos (Naciones Unidas 2020).

- Las limitaciones de movilidad (medias de restricción y cuarentenas), los cierres de fronteras y demás acciones adoptadas a nivel nacional e internacional han obligado a la demanda turística a suspender, reprogramar o cancelar la realización de sus viajes y actividades, lo que ha desencadenado una dramática disminución en el flujo de turistas dentro de la Reserva.

El Covid-19 ha representado un gran golpe contra el turismo internacional, reflejándose en la reducción del 98% de llegadas de turistas internacionales en comparación al año 2019; las medidas iniciales de confinamiento, provocaron que absolutamente todos los destinos a nivel mundial implementaran restricciones de viaje como cierres de fronteras, cierres de frontera diferenciados (prohibición de entrada de pasajeros de países específicos) y, la suspensión total o parcial de vuelos (Organización Mundial del Turismo 2020b).

- Debido a las nuevas normas de bioseguridad implementadas, muchas de las actividades turísticas que se desarrollaban dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo no debieron suspenderse sino, más bien adaptarse a los requerimientos derivados de la pandemia, principalmente en lo relacionado al cumplimiento de horarios y aforos permitidos.

El actual desarrollo de actividades turísticas está adaptado, para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos, con la finalidad de evitar posibles contagios entre los turistas (Ministerio de Turismo 2020).

- En la actualidad, los turistas de la Reserva tienen preferencia en el escogimiento de destinos que ofertan productos y/o servicios enfocados principalmente a garantizar el cuidado y salud de los visitantes y, que se ubican en lugares cuyos niveles de contagio y medidas restrictivas por la pandemia de Covid-19 sean leves. Además, es notable el favoritismo por visitar espacios turísticos abiertos, como las áreas protegidas.

Se ha determinado que la pandemia desencadenará un patrón psicológico en el cual los turistas preferirán viajar a destinos cercanos, dentro del mismo país o, a su vez, a países donde la pandemia no represente un riesgo significativo (García 2020).

- Como se mencionó anteriormente, la realización de actividades turísticas permitidas dentro de la Reserva, se debió adaptar al cumplimiento de horarios y aforo permitidos, por lo que inicialmente, la creación e innovación de productos y/o servicios, se hizo en misma medida. Sin embargo, la adaptación paulatina a la nueva normalidad, ha provocado que los productos y servicios turísticos empiecen a incorporar esquemas innovadores, sobre todo tecnológicos, para mantenerse a flote en el mercado.

La recuperación de los destinos y las empresas turísticas dependerá totalmente de su capacidad de aprovechar la tecnología para comprender mejor las necesidades y tendencias de los viajeros y hacer un seguimiento de ellas, crear y comercializar experiencias innovadoras, utilizar plataformas digitales para mejorar la competitividad y la agilidad de las mipymes a la hora de llegar a los clientes, ofrecer empleos con valor añadido y aplicar protocolos de salud eficaces. (Naciones Unidas 2020, p. 25).

lisis del comportamiento de la demanda turística ante la nueva normalidad por Covid-19

Como parte de esta investigación y en base a la información recolectada mediante la encuesta, se logró evidenciar el comportamiento de los turistas y visitantes de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo durante la afectación por la pandemia Covid-19, estableciéndose así la tendencia con respecto a los indicadores de comportamiento de la demanda turística, como se detalla en la Tabla 2.

Tabla 1: Tendencia en los indicadores de comportamiento de la demanda turística

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta de muestreo, 2021

Indicadores de comportamiento de la demanda	Tendencia
Percepción de la calidad de servicios	Buena
Tiempo promedio de visita	Un día
Composición del grupo de viaje	Grupos familiares
Promedio de gasto por día y por pax	Menor a \$50,00 USD
Frecuencia en la realización de viajes de turismo	Mensual
Medios de información turística	Redes sociales
Actividades turísticas preferidas	Camping

A

nivel turístico y en el marco de la pandemia por Covid-19, la calidad en los servicios ofertados garantiza un estándar de excelencia basado en la satisfacción de las expectativas de los turistas. Es así que el 55% de encuestados opina que la calidad de los servicios turísticos de la Reserva es buena, el 21% la califica como muy buena, el 17% piensa que es regular, el 5% la define como excelente y el 2% sostiene que es mala. La información obtenida revela que los servicios turísticos del área protegida aún en época de pandemia son de calidad, pues cumplen con las expectativas del 82% de la demanda.

Hoy en día, la oferta turística ofrece a los visitantes una serie de productos, servicios y actividades sobre los que el propio visitante decide que lapso de tiempo invertir. El 72% de turistas encuestados afirma emplear un día para visitar el área protegida, el 17% destina un tiempo inferior a un día, mientras que el 11% emplea más de un día en su visita. El 89% de la demanda que acude a la Reserva es excursionista o visitante de un día, pues debido a la pandemia existe una disminución en el deseo de pernoctar en el área protegida prefiriendo una estancia menor a 24 horas.

La composición de los grupos de viaje constituye un factor determinante al momento de priorizar las necesidades individuales o colectivas de la demanda. El 70% de los encuestados manifiesta que realiza sus viajes en familia, el 17% prefiere viajar en pareja, el 9% viaja solo y el 4% viaja con amigos. Se evidencia la predilección del 91% de encuestados por la realización de viajes compartidos, que se fundamentan principalmente en la necesidad de compartir experiencias con personas de un círculo cercano, minimizando los niveles de exposición al virus SARS-CoV-2.

La inyección de dinero generada a partir del gasto de los turistas se traduce como una contribución a la economía local. El 77% de los encuestados afirma que su capacidad de gasto por día y por pax dentro de la Reserva es menor a 50,00 USD y el 23% restante sostiene que gasta 100,00 USD. Los datos obtenidos permiten afirmar que el consumo actual no aporta de manera significativa en los ingresos de todos los prestadores de productos y servicios turísticos, así como en la generación de plazas de empleo o nuevas oportunidades de negocios.

La frecuencia con la que los visitantes realizan viajes de turismo permite determinar su disponibilidad de tiempo y su capacidad económica para cubrir los gastos generados en dichos viajes. El 45% de encuestados sostiene que realiza viajes de manera mensual, el 25% lo hace de manera trimestral, el 15% viaja de manera anual, el 9% de forma semestral y el 6% de manera semanal. Los resultados evidencian la deficiente capacidad de gasto de la mayoría de visitantes y las consecuencias derivadas de las limitaciones de movilidad por la pandemia de Covid-19.

Los turistas requieren un flujo constante de información sobre los destinos, los productos y servicios que se ofertan a nivel local, nacional e internacional. Para acceder a dicha información el 57% de los visitantes encuestados de la Reserva emplea medios publicitarios y el 43% medios audiovisuales. Se concluye que debido al auge de las tecnologías de la información y el temor a posibles contagios de Covid-19, el 100% de los encuestados se inclina hacia la utilización de medios de información impersonales, principalmente redes sociales.

El turismo comprende la realización de diversas actividades a partir de las características de los atractivos. Dentro de la Reserva el 43% de los encuestados manifiesta que prefiere realizar camping, el 25% trekking, el 17% ciclismo y el 15% andinismo. Se refleja la predilección de los visitantes por la realización de actividades relacionadas a turismo de naturaleza sobre las actividades contenidas en el turismo de aventura, además es claro el favoritismo por practicar actividades en espacios abiertos y que no representen un riesgo para la salud debido a la emergencia sanitaria.

Impacto del Covid-19 en la demanda turística según prestadores turísticos de la zona

De acuerdo a la experiencia y perspectiva de los prestadores turísticos encuestados, la pandemia ha provocado efectos principalmente adversos sobre la demanda de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

En este sentido, el 70% de encuestados considera que el nivel del impacto de la pandemia sobre la venta de servicios y productos turísticos es muy alto, la principal afectación se refleja en la escasa demanda y comercialización de los diferentes productos y servicios que se ofertan en la Reserva. Varios prestadores debieron implementar nuevas estrategias de precio y promoción para motivar a la demanda y recuperar su posicionamiento en el mercado.

En cuanto a la apreciación del impacto sobre la articulación institucional con las comunidades que forman parte de la Reserva, el 60% sostiene que es alto, a entendimiento de los prestadores, la pandemia representó una oportunidad para que actores públicos y privados del sector aunaran esfuerzos en la generación de alternativas de comercialización y promoción turística del área protegida.

El Covid-19 tuvo un impacto muy alto sobre la tasa de desempleo, según lo manifestado por el 67% de prestadores encuestados, el parón del sector productivo obligó a que varios propietarios

de establecimientos turísticos prescindieran de su fuerza laboral como medida para afrontar la disminución en la demanda de sus servicios.

El impacto que la pandemia ha tenido sobre la flora y fauna del área protegida es percibido como medio, según el 31% de encuestados, concuerdan que las medidas de confinamiento permitieron la recuperación de áreas verdes, la disminución en la generación de desechos y la no afectación a la población de vicuñas por atropellamientos en carreteras.

Sin embargo, de acuerdo al 53% de opiniones, estas mismas medidas de confinamiento y restricción generaron un impacto muy alto sobre la demanda, provocando que gran parte de los turistas no visiten la Reserva, en particular turistas internacionales, que generalmente son quienes más gastan durante su estadía.

En lo referente al impacto sobre la forma de realizar actividades turísticas, el 47% opina que es muy alto, la demanda se volvió renuente ante la posibilidad de retomar la práctica turística, por lo que la oferta de actividades debió adaptarse no sólo al cumplimiento de la normativa en el marco de la pandemia, sino también la salvaguarda sanitaria que hoy por hoy es exigida por los visitantes.

Respecto al impacto del Covid-19 sobre las motivaciones de los turistas para elegir destinos, el 38% considera que es alto, la pandemia provocó que las necesidades y preferencias de los turistas cambiaran, la seguridad es un factor determinante al momento de elegir un destino turístico.

Finalmente, existe una opinión dividida en cuanto al impacto del Covid-19 sobre la creación/implementación de productos y servicios turísticos, un 31% considera que es muy alto, mientras que otro 31% de encuestados sostiene que es alto, este impacto está íntimamente ligado al cambio de comportamiento de la demanda en cuanto a la seguridad, obligando a los prestadores de servicios turísticos a crear e innovar constantemente sus productos y servicios; sin embargo, en muchos de los casos el factor económico representa un limitante al momento de poner en marcha los cambios requeridos.

Prueba de hipótesis

Como parte del proceso cuantitativo de la investigación, en base a los datos recolectados se realiza la prueba de hipótesis, es decir; “las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa” (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p. 117).

En este sentido, los datos obtenidos en la investigación se validan según las siguientes hipótesis: hipótesis nula (H_0): La pandemia por Covid -19 no tiene impacto significativo en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, hipótesis de investigación (H_1): La pandemia por Covid-19 tiene impacto significativo en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

La prueba de hipótesis se realizó a través del cálculo del estadístico Chi cuadrado (X^2), mediante la aplicación del programa IBM SPSS statistics 25. El resultado de la prueba Chi se obtiene junto con su significancia, estableciéndose que, si esta es menor al 0.05 se acepta la hipótesis de investigación (H_1) y si es superior a 0.05 se rechaza la hipótesis de investigación (H_1) y se da por aceptada la hipótesis nula (H_0) (Hernández, Fernández y Baptista 2014)

Tabla 1: Prueba de chi-cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	105,412 ^a	9	,000
Razón de verosimilitud	118,918	9	,000
Asociación lineal por lineal	74,499	1	,000
N de casos válidos	156		

a. 8 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,11.

Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la Tabla 3, el valor de significancia, tras analizar la variable dependiente Demanda Turística y la variable independiente Covid-19, fue de 0.000. Este valor, es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (H₀) y se acepta la hipótesis de investigación (H₁), se concluye que la pandemia por Covid -19 tiene impacto significativo en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

Conclusiones

La información obtenida de la población analizada en el presente artículo científico; es decir, los turistas que visitan el área protegida y que conforman la muestra, además de los prestadores de servicios turísticos de la zona, permitió evaluar los efectos causados por el Covid-19 en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

La pandemia por Covid-19 provoca un impacto alto sobre la demanda turística de la Reserva, a partir de lo cual se determina un impacto promedio del 82% sobre los indicadores analizados y que corresponden a la venta de servicios y productos turísticos, la articulación institucional, la seguridad turística brindada a los visitantes, la flora y fauna del sector, la demanda turística, la realización de actividades de turismo, las motivaciones al momento de elegir destinos y la creación e implementación de productos turísticos.

Ante la nueva normalidad por Covid-19, la tendencia en el comportamiento de la demanda está definida por la preferencia de viajes que no requieran pernoctación (menores a 24 horas), ejecutados en pequeños grupos de familia cercana, cuyo promedio de gasto por día y por pax es menor a 50,00 USD, existe preferencia por la realización de actividades de turismo de naturaleza y la utilización de medios de información turística impersonales, principalmente redes sociales.

Mediante la prueba de hipótesis se sometieron a estudio las dos variables de investigación, Covid-19 y Demanda Turística. Dichas variables se sustentaron en los criterios emitidos por la población en estudio a partir de lo cual se realizó el cálculo del estadístico Chi cuadrado (X²) cuya significación asintótica arrojó como resultado un valor igual a 0,000 lo que se traduce como la validación de los datos obtenidos en la investigación; es decir, el Covid-19 tiene impacto significativo en la demanda turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

A partir de los aspectos anteriormente expuestos, se exhorta a la formulación de estudios sobre el comportamiento de la demanda durante los periodos de pandemia y post- pandemia por Covid-19. Es imperativo, trabajar también, en la formulación e implementación de programas y proyectos estratégicos para la reactivación del turismo, enfocados en garantizar la seguridad y la recuperación la confianza de los visitantes nacionales y extranjeros y, cuyo efecto será minimizar los impactos provocados por el Covid-19 sobre uno de los elementos constitutivos del sistema turístico; la demanda.

Referencias bibliográficas

- Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, AECIT. (2020). *Turismo post Covid-19: El turismo después de la pandemia global, análisis, perspectivas y vías de recuperación*. Madrid, España: AECIT. Recuperado de <https://aecit.org/uploads/public/DOCUMENTO.covid-19%20y%20turismo.pdf>
- Bettini, J., Denise, L. y Moura, C. (01 de julio de 2020). *Los protocolos de bioseguridad en el turismo tras la pandemia* [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/los-protocolos-de-bioseguridad-en-el-turismo-tras-la-pandemia/>
- Félix, A. y García, N. (2020). Estudio de pérdidas y estrategias de reactivación para el sector turístico por la crisis sanitaria Covid-19 en el destino Manta-Ecuador. *Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio*, 4(1), 79-103. doi: 10.21071/riturem.v4i1.12743
- García, R. (2020). *¿Cómo será el turismo tras la crisis del Covid-19?*. Recuperado de <https://www.aprendedeturismo.org/recuperacion-turismo/>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. (2018). *Reserva de Producción de Fauna Chimborazo*. Riobamba, Ecuador: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. Recuperado de <https://files.goraymi.com/2018/07/18/bbf56631f3cb245cf0427f07582f68f6.pdf>
- Gómez, S. (2012). *Metodología de la Investigación*. Tlalnepantla de Baz, México: Red Tercer Milenio S.C. Recuperado de http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Metodologia_de_la_investigacion.pdf
- González, E. y Conde, E. (2011). Procedimiento para medir la demanda turística en un destino. *TURyDES Revista de Investigación en turismo y desarrollo local*, 4(11), 25–39. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/turydes/11/gacp.html>
- González, M. y Vallejo, M. (2021). Dimensiones de la demanda turística española: caracterización de las comunidades autónomas según la motivación de los viajeros españoles (2016). *Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 19(1), 43–56. doi: 10.25145/j.pasos.2021.19.003
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D.F., México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. Recuperado de <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>
- Manchero, M. (2020). Flujos turísticos, geopolítica y Covid-19: cuando los turistas internacionales son vestores de transmisión. *Geopolítica(s)*, 11(Especial), 105-114. doi: 10.5209/geop.69249
- Mero, D. (2020). *Entorno Turístico: Hablemos de Turismo*. Recuperado de <https://www.entornoturistico.com/el-impacto-del-covid-19-en-la-seguridad-turistica/>

- Ministerio de Turismo. (2020). *Ministerio de Turismo>Sin categoría>Protocolos de bio-seguridad*. Quito, Ecuador: Ministerio de Turismo. Recuperado de <https://www.turismo.gob.ec/protocolos-de-bio-seguridad/>
- Ministerio de Turismo. (2021). *Levantamiento de información sobre el comportamiento del turismo a nivel nacional dada la nueva normalidad generada por la Afectación del virus Covid-19*. Quito, Ecuador: Ministerio de Turismo. Recuperado de https://servicios.turismo.gob.ec/descargas/Turismo-cifras/Publicaciones/DespuesCovid/Comportamiento-Covid-VERSION-FINAL_JSP.pdf
- Ministerio del Ambiente y Agua. (2019). *Plan de manejo de visitantes de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo*. Riobamba, Ecuador: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo.
- Ministerio del Ambiente y Agua. (2020). *Folleto de información turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo*. Riobamba, Ecuador: Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo.
- Molina, A., Consuegra, D., Esteban, A. y Díaz, E. (2007). Segmentación de la demanda turística: un análisis aplicado a un destino de turismo cultural. *Revista de análisis turístico*, 2(4), 36–48. Recuperado de https://www.academia.edu/2030487/Segmentaci%C3%B3n_de_la_demanda_tur%C3%ADstica_un_an%C3%A1lisis_aplicado_a_un_destino_de_turismo_cultural
- Naciones Unidas. (2020). *Informe de políticas: la Covid-19 y la transformación del turismo*. Nueva York, Estados Unidos: Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_spanish.pdf
- Organización Mundial del Turismo. (2020a). *El impacto de la Covid-19 en el turismo mundial queda patente en los datos de la OMT sobre el coste de la parálisis*. Madrid, España: UNWTO. Recuperado de <https://www.unwto.org/es/news/el-impacto-de-la-covid-19-en-el-turismo-mundial-queda-patente-en-los-datos-de-la-omt-sobre-el-coste-de-la-paralisis>
- Organización Mundial del Turismo. (2020b). *Evaluación del impacto del de Covid-19 en el turismo internacional*. Madrid, España: UNWTO. Recuperado de <https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional>
- Organización Mundial del Turismo. (2021). *Barómetro OMT*. Madrid, España: UNWTO. Recuperado de <https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347>
- Ortega, M. (2020). Efectos del Covid-19 en el comportamiento del consumidor: Caso Ecuador. *Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 10(20), 233–247. doi: 10.17163/ret.n20.2020.03
- Pérez, M., Álvarez, N. y Rodríguez, A. (2020). Repercusión psicológica y social de la pandemia COVID-19. *Medimay*, 27(2), 252–261. Recuperado de <https://www.medigraphic.com/pdfs/revciemmedhab/cmh-2020/cmh202p.pdf>
- Pinargote, K. y Loor, T. (2021). El covid-19 y su impacto económico en las empresas hoteleras de Manta-Ecuador. *ECA Sinergia*, 12(1), 152–168. Recuperado de <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/ECASinergia/article/view/2744/3184>
- Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (2015). *Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador*. Quito, Ecuador: SNAP. Recuperado de <http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/reserva-de-producci%C3%B3n-faun%C3%ADstica-chimborazo>

Tuaza, L. (2020). El Covid-19 en las comunidades indígenas de Chimborazo, Ecuador. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 15(4), 413-424. doi: 10.1080/17442222.2020.1829793

Contribución de los Autores

Autor	Contribución
¹ Andrea Priscila Vallejo Moyano	¹ Concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del artículo.
² José Medardo Álvarez Román	² Adquisición de datos, análisis e interpretación.